

АНЖИР ЎСИМЛИГИНИНГ ЯШИЛ ҚАЛАМЧАДАН КЎПАЙТИРИШДА БИОСТИМУЛЯТОРЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Д.Ш.Нурмухамедова

Тошкент давлат аграр университети ассистенти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15221544>

Аннотация. Илмий мақолада анжирнинг Кадота ва Узбекский желтый навли мевали бутасимон дарахтларни яшил қаламчалар билан кўпайтириши ва бунда қаламчаларнинг илдиз отувчанлигига биостимуляторларнинг таъсирини ўрганиши бўйича тажриба натижалари берилган. Кўп йиллик тадқиқот натижалари асосида қаламчаларга ИУК, Эпен, Энерген биостимуляторлари билан ишлов беришининг оптимал концентрацияси тавсия этилган.

Калит сўзлар: Нав, рельефи, туман хосил қилувчи қурилма, қаламча, биостимулятор, схема, фоиз, ризогенези

Аннотация. В научной статье представлены результаты эксперимента по размножению деревьев инжира сортов Кадота и Узбекский желтый зелеными черенками и изучению влияния биостимуляторов на укореняемость черенков. На основании результатов многолетних исследований рекомендованы оптимальные концентрации биостимуляторов для обработки рассады ИУК, Эпен и Энерген.

Ключевое слова: Сорт, рельеф, туманообразующее устройство, черенок, биостимулятор, схема, процент, ризогенизированный.

Abstract. The scientific article presents the results of an experiment on propagation of fig trees of the Kadota and Uzbek yellow varieties by green cuttings and studying the influence of biostimulants on the rooting of cuttings. Based on the results of many years of research, optimal concentrations of biostimulants for treating seedlings IUK, Epen and Energen are recommended.

Key word. Variety, relief, fogging device, cutting, biostimulator, scheme, percentage, rhizogenized.

Кириш.

Сўнги йилларда дунё қишлоқ хўжалигининг муҳим тармоғи бўлган мевачилик соҳасини ривожлантиришга қаратилган илимий тадқиқотлар натижасида анжирнинг Ўзбекистон Республикаси тупроқ иқлим шароитига мослаштирилган навларни чиқариш, уларнинг ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш, учун энг яхши анжир (*Ficus carica* L.) навларини танлаш, минерал ўғитлар ва ўсишни бошқарувчи моддаларнинг энг мақбул миқдорлари ишлаб чиқилган. [1]

Ушбу ишланмаларни маълум жой тупроқ-иқлим шароитлари ва қўлланилаётган нав хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда мақбуллаштириш мевачилик соҳасининг самарадорлигини сезиларли ошириш имконини беради. Маълумки анжирни кўпайтиришининг бир қанча усуллари мавжуд, жумладан қаламча ва яшил ёғочлашган қаламчалар билан кўпайтириш имкони мавжуд. Яшил ёғочлашган қаламчалар билан кўпайтириш булар орасида энг истиқболлиси ҳисобланади. Чунки бунда майдон

бирлигидан бошқа усулларга нисбатан 2-3 баробар ва ҳатто ундан ҳам кўпроқ миқдорда кўчатларини етиштириш имкони мавжуд бўлади. Ўзбекистондаги мевали дарахтлар алоҳида ўринда туради. Уни парваришlash агротехикасини яхши йўлга қўйиб, боғ барпо этиш учун жой тўғри танланган мўл ҳосил олинади. Анжир ўстириладиган боғ учун уни бир жойда 100 йил ва ундан кўпроқ муддат давомида ўсишини ҳисобга олган ҳолда жой танлайди. Шу боисдан анжирнинг кўчатзорларини яратишдан олдин кўчатлар экиладиган майдон рельефи, тупроғининг унумдорлиги, эсадиган шамол, суғориш имкониятлари, аҳоли истиқомат қиладиган жойга яқинлиги, транспорт йўли мавжудлиги каби омилларни ҳар томонлама ҳисобга олиш зарур. [2]

Тадқиқот услуби. Тажрибалар "Мевачилик ва узумчилик" кафедрасида ишлаб чиқилган услуб бўйича олиб борилди. Дала тажрибалари Тошкент давлат аграр университети ўқув-илмий тажриба хўжалигининг туман ҳосил қилиш қурилмасида ўтказилди. Биометрик ўлчовлар ва ҳисоблар: ҳар бир вариантда 100 та ўсимликда олиб борилди. Тажриба тўрт қайтариқда ўрганилди. Тажрибалар Х.Ч.Буриев ва бошқаларнинг «Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси» (2014), В.Ф.Моисейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» (1967) номли услубий адабиётларида келтирилган тавсияларга мувофиқ ва Тажриба маълумотларига статистик ишлов бериш Б.А.Доспехов (1985) услуби бўйича дисперсион таҳлилдан ўтказилди.

Тадқиқот натижалари - кейинги йилликларда кўплаб республика олимлари томонидан кўп йиллик ўсимликлар тур ва навларидан олинган яшил ёғочлашган қаламчаларининг ўсишни бошқарувчи моддалар билан ишлов беришнинг ижобий хусусияти кўрсатиб берилди. Мазкур моддалар билан ишлов берилганда крахмал моддаси гидролизининг кучайиши, барглардан қанд ва азотли моддаларнинг қаламчани қуйи қисмига силжиб бориши кузатилади. Натижада, қаламчанинг ушбу қисмида озуқа моддаларининг жадал тарзда йиғилиши унинг меристематик фаоллашуви ҳамда кўшимча илдизлар ҳосил этишига имкон бериши кузатилади. Маълумки, анжирнинг асосий турлари вегетатив усулда кўпайиши қийин бўлган ўсимликлардан ҳисобланади. Мазкур муаммони ҳал этиш учун қатор тавсиялар ишлаб чиқилган бўлиб, у боғдорчиликда мевали ўсимликларни кўпайтириш муваффақият билан қўлланиб келинмоқда. Ўтказилган тадқиқотларда 2022-2024 йилларда Тошкент давлат аграр университети ўқув-илмий тажриба хўжалигининг кичик майдонли ёпиқ ва очиқ майдонли дала тажрибаларини ўтказиш билан амалга оширилади. Таъкидланган илмий услубнинг муҳим элементларидан бири ўсимликларга ўсишни бошқарувчи моддалар ИУК, Эпен, Энерген билан ишлов бериш ҳисобланади. [4; 5]

Мазкур моддалардан фойдаланиш қаламчаларнинг йўқотилган органлари ризогенезини таъминлайди ҳамда ўсимлик органидан яхлитлигини тикланиш имконини беради. Анжир қаламчаларига экиш олдида ушбу биостимуляторлар билан ишлов беришнинг қулай меъёрини аниқлаш бўйича тажрибалар анжирнинг Кадота ва Узбекиёй желтый навларида куйидаги 5x5, 10x10, 15x15 схемаларида тадқиқот ишлари ўтказилди: Экиш олдида қаламчаларни сувда ивитиш назорат ва экиш олдида қаламчаларга ИУК, Эпен, Энерген биостимуляторлари билан ишлов бериш. қаламчаларни 10-12 см узунликда тайёрланиб, 12-14 соат мобайнида эритмага солиб қўйилди. Ўсишни бошқарувчи модда эритмасида ишлов берилгандан сўнг улар торф ва вермикулит субстратига экилди. қаламчаларни ўстириш ички микро иклими бошқарилувчи химояланган иншоотда амалга оширилди. [3]

Қаламчаларни ўстириш даврида яшил қаламча усулида кўпайтириш бўйича тавсия этилган услубларга мувофиқ фенологик кузатувлар ва биометрик ҳисоб ишлари олиб борилди. Анжир қаламчаларига экишдан олдин индолилмой кислотасининг турли эритмалари билан ишлов бериш натижасида қаламчалар илдиз тизимининг ризогенези ҳамда уларнинг ер сатҳи қисмининг регенерациясини тикланиши қайд этилди. Деярли барча қўлланилган биостимуляторларда субстратга экилган қаламчаларнинг регенерация жараёни жадаллашгани қайд этилди. Масалан, ишлов берилган қаламчаларнинг пўст қисмида каллусни ҳосил бўлиши назоратга нисбатан 25-30 кун олдин, новдарнинг шаклланиши 28-36 кун, илдизнинг оммавий шаклланиши 8-10 кун олдин содир бўлганлиги аниқланди. Тадқиқот натижаси шуни кўрсатдики ИУК, Эпен, Энергин қўлланилганда ўсимлик регенерация фазаларининг ўтиши жадаллигига таъсир кўрсатиши кузатилди. Анжир қаламчаларнинг илдиз отувчанлиги Эпенда 64,4%, Энергенда 65,6% ни ташкил этди. Узбекий желтый навига ИУК биостимуляторидан фойдаланганда каллус ҳосил бўлиши 39 кунни ташкил этди, илдиз ҳосил бўлгунгача 45 кунни ташкил этди, қаламчаларнинг илдиз отувчанлиги эса 66.6 % ни ташкил этди. Эпен биостимуляторида каллус ҳосил бўлиши эса 35 кунни, ялпи илдиз ҳосил бўлгунгача 42 кунни ташкил этди, қаламчаларнинг илдиз отувчанлиги эса 68,4% ни ташкил этди. Анжир қаламчаларига Энерген биостимулятори билан ишлов берганда эса каллус ҳосил бўлиши 33 кунни ташкил этди, ялпи илдиз ҳосил бўлгунгача 40 кунни, қаламчаларнинг илдиз отувчанлиги эса 67,6 % ни ташкил этди. Кадота навида илдизларни тезроқ ривожлантириши учун биостимуляторлар ИУК, Эпен, Энергенлардан фойдаланганда энг ёқори кўрсаткичи эса Эпен биостимуляторида фойдаланилганда анжир қаламчаларининг каллус ҳосил бўлиши 34 кунни, ялпи илдиз ҳосил бўлгунгача 38 кунни, қаламчаларнинг илдиз отувчанлиги 64,3 % ни тутучанлиги кузатилди. Анжирнинг Узбекий желтый ва Кадота навлари қаламчаларига ишлов бериш учун корневинга нисбатан Эпен биостимуляторларини қўллаш энг мақбул деб ҳисобланди. [7]

1-жадвал

Анжир қаламчаларига биостимуляторлар билан ишлов беришнинг илдиз отишига таъсири

Тажриба варианты	Қаламчалар экилгандан			Қаламчаларнинг илдиз отувчанлиги, %
	каллус ҳосил бўлиши бошлангунгача, кун	ялпи илдиз ҳосил бўлгунгача, кун	новдалар ўса бошлагунгача, кун	
Узбекий желтый				
Қаламчаларга сув билан ишлов бериш (назорат)	45	48	50	55,6
ИУК	39	45	47	66,6
Эпен	35	42	44	68,4
Энерген	33	40	42	67,6
Кадота				
Қаламчаларга сув билан	44	46	48	53,6

ишлов бериш (назорат)				
ИУК	37	42	44	61,4
Эпен	34	38	40	64,3
Энерген	35	40	42	63,5

Хулоса

1. Яшил ёғочлашган қаламчаларни илдиз тизими ҳосил бўлишда Эпен, Энерген биостимулятори анжирнинг Узбекий желтый ва Кадота учун энг мақбул ҳисобланади.

2. Эпен, Энерген биостимуляторларини қўллаш қаламчаларини ризогенези ва ер устки қисми регенерациясини ишлов берилмаган қаламчаларга нисбатан қарийб 8-10 кун олдинроқ ривожланиши кузатилди

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Қишлоқ хўжалигида ер ва сув ресурсларидан самарали фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида» 2019 йил 17 июндаги ПФ-5742-сон.
2. Dolgun O., Tekintas F. E. Production of fig (*Ficus carica* L.) nursery plants by stem layering method //Agriculturae Conspectus Scientificus. – 2008. – Т. 73. – №. 3. – С. 157-160.
3. Ермакова Н.Е., Камалетдинова Э.Р. Технология вегетативного размножения *Фисус carica* // В мире научных открытий. – 2016. – С. 170-173.
4. Boliani A. C. et al. Advances in propagation of *Ficus carica* L. // Revista Brasileira de Fruticultura. – 2019. – Vol. 41. – pp. e-026.
5. Danthu P. et al. Vegetative propagation of some West African *Ficus* species by cuttings // Agroforestry systems. – 2002. – Vol. 55. – No. 1. – pp. 57-63.
6. Nava G. A. et al. Rooting of hardwood cuttings of Roxo de Valinhos fig (*Ficus carica* L.) with different propagation strategies // Revista Ceres. – 2014. – Vol. 61. – pp. 989-996.
7. Ali B. et al. Anti-inflammatory and antioxidant activity of *Ficus carica* Linn. leaves // Natural product research. – 2012. – Т. 26. – №. 5. – С. 460-465.
8. Rattanpal H. S., Sidhu G. S. Studies on propagation of fig (*Ficus carica* L.) cultivars by budding //V International Symposium on Fig 1173. – 2015. – С. 173-176.